

СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ПОЧВ АГРОЭКОСИСТЕМ ЮЖНОЙ ЧАСТИ ШАХТЕРСКОГО РАЙОНА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

© 2025. Ю. А. Штирц

Проведен структурный анализ почв агроэкосистем южной части Шахтерского района Донецкой Народной Республики. В большинстве случаев, как для гумусо-аккумулятивного горизонта, так и для иллювиального горизонта, выявлено преобладание фракции с размером частиц 2–1 мм. Агрегатное состояние почвенных горизонтов подавляющей части исследуемых участков характеризуется *отличным* состоянием, исключением в данном случае является гумусо-аккумулятивный горизонт склонового участка поля под подсолнечником в с. Верхняя Крынка Шахтерского района, для которого отмечено *хорошее* состояние согласно выбранной градации.

Ключевые слова: почва, агроэкосистема, структурный состав, почвенный горизонт, агрономически ценные агрегаты.

Введение. Уровень производства сельскохозяйственной продукции обуславливают многие экологические факторы, среди которых особое место принадлежит почвам. Потенциальные возможности культурных растений во многом зависят от почвенно-физических условий [1, 2].

Агрофизические свойства влияют на все происходящие в почве процессы, характеризуют ее как пригодную или непригодную для возделывания различных сельскохозяйственных культур [3, 4].

Одной из основных почвенных характеристик, влияющих на ее физические свойства и определяющих продуктивность агрофитоценозов, является ее структура [5].

Чрезвычайно высокая значимость структурно-агрегатного состава для нормального функционирования почв определила интерес исследователей к данному вопросу с момента возникновения почвоведения как науки и продолжает активно разрабатываться в настоящее время, занимая одно из ведущих мест в почвенных исследованиях [6].

Способность почвы распадаться на отдельные агрегаты определяет её способности поглощать атмосферные осадки и сдерживать интенсивность их испарения, влияет на микробиологическую активность почвы, на минеральное питание сельскохозяйственных культур. В формировании структуры почвы играет роль множество факторов, среди которых микробиологическая активность почвы, система обработки, погодные условия в период вегетации [7].

Целью проводимых исследований являлась оценка структурного состава почв агроэкосистем южной части Шахтерского района ДНР.

Реализация поставленной цели предусматривала решение следующих задач: проанализировать представленность различных структурных фракций в составе почвенных горизонтов исследуемых участков, выявить преобладающие в процентном соотношении фракции на выбранных модельных участках, провести оценку агрегатного состояния почв.

Материал и методика исследования. Объектом исследования являлся чернозем обыкновенный южной части Шахтерского района ДНР. При выборе модельных участков для исследования почвенного покрова агроэкосистем учитывалась степень их антропогенной трансформации. Были выбраны следующие модельные участки:

1) поле под озимой пшеницей (с. Розовка, Шахтерский район, 48°10'04.6"N 38°12'32.7"E);

2) склоновый участок поля под озимой пшеницей, второй год монокультуры (с. Новоселовка, Шахтерский район, 48°09'40.1"N 38°08'16.7"E);

3) склоновый участок поля под подсолнечником (с. Верхняя Крынка, Шахтерский район, 48°10'47.9"N 38°08'58.0"E);

4) поле под паром, первый год после подсолнечника (с. Розовка, Шахтерский район, 48°10'41.8"N 38°15'07.2"E);

5) склоновый участок поля под яровой пшеницей (г. Ждановка, Шахтерский район, 48°10'37.5"N 38°16'06.1"E);

6) склоновый участок поля под озимой пшеницей (пгт. Нижняя Крынка, Шахтерский район, 48°06'13.9"N 38°12'05.9"E);

7) поле под пшеницей, второй год монокультуры (с. Ровное, Шахтерский район, 48°06'28.8"N 38°33'51.9"E);

8) поле под пшеницей, первый год после кукурузы (с. Ровное, Шахтерский район, 48°06'21.9"N 38°33'57.5"E);

9) склоновый участок поля под озимой пшеницей (с. Рассыпное, Шахтерский район, 48°08'43.5"N 38°35'49.3"E);

10) склоновый участок поля под паром после пшеницы (с. Рассыпное, Шахтерский район, 48°08'46.6"N 38°35'43.7"E);

11) склоновый участок поля под паром после кукурузы (с. Рассыпное, Шахтерский район, 48°08'38.7"N 38°35'49.9"E).

Отбор почвенных образцов проводили по почвенным горизонтам в 2023 г. в соответствии с методикой [8]. Исследование структурного состава проведено по методу Н. И. Саввинова (сухое просеивание) [9].

Оценку состояния почв проводили на основании определения доли агрономически ценных агрегатов (АЦА) в соответствии с методикой, изложенной в работе [10].

Анализ результатов. Структурный состав почв исследуемых участков отражен в таблице 1.

Таблица 1

Структурный состав почв исследуемых участков

Фракция	Гумусо-аккумулятивный горизонт, %	Иллювиальный горизонт, %
1	2	3
Участок № 1		
более 10 мм	4,2	1,2
10 мм – 5 мм	3,2	8,9
5 мм – 2 мм	5,4	29,7
2 мм – 1 мм	34,5	26,5
1 мм – 0,5 мм	22,4	9,4
менее 0,5 мм	30,3	24,3
Участок № 2		
более 10 мм	2,1	0,7
10 мм – 5 мм	2,4	3,9
5 мм – 2 мм	22,2	22,5
2 мм – 1 мм	38,5	34,1
1 мм – 0,5 мм	20,2	17,6
менее 0,5 мм	14,6	21,2

Продолжение табл. 1

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Участок № 3		
более 10 мм	0,2	0,6
10 мм – 5 мм	0,6	1,0
5 мм – 2 мм	8,3	19,1
2 мм – 1 мм	26,3	33,7
1 мм – 0,5 мм	20,3	13,9
менее 0,5 мм	44,3	31,7
Участок № 4		
более 10 мм	0,0	0,0
10 мм – 5 мм	0,1	0,1
5 мм – 2 мм	4,4	16,8
2 мм – 1 мм	41,3	34,5
1 мм – 0,5 мм	20,5	20,5
менее 0,5 мм	33,8	28,1
Участок № 5		
более 10 мм	0,6	1,6
10 мм – 5 мм	1,7	3,1
5 мм – 2 мм	18,5	26,6
2 мм – 1 мм	36,8	29,9
1 мм – 0,5 мм	18,3	14,2
менее 0,5 мм	24,1	24,6
Участок № 6		
более 10 мм	1,3	0,6
10 мм – 5 мм	1,4	4,2
5 мм – 2 мм	23,5	44,9
2 мм – 1 мм	39,0	24,0
1 мм – 0,5 мм	12,6	9,9
менее 0,5 мм	22,2	16,4
Участок № 7		
более 10 мм	25,1	0,0
10 мм – 5 мм	11,7	1,3
5 мм – 2 мм	21,9	8,5
2 мм – 1 мм	22,5	44,1
1 мм – 0,5 мм	10,0	23,9
менее 0,5 мм	8,8	22,2
Участок № 8		
более 10 мм	0,8	0,0
10 мм – 5 мм	6,9	11,9
5 мм – 2 мм	30,4	39,7
2 мм – 1 мм	28,2	26,6
1 мм – 0,5 мм	15,1	9,4
менее 0,5 мм	18,6	12,4
Участок № 9		
более 10 мм	0,2	0,7

Окончание табл. 1

1	2	3
10 мм – 5 мм	12,7	0,2
5 мм – 2 мм	30,6	21,6
2 мм – 1 мм	26,6	41,3
1 мм – 0,5 мм	14,1	19,8
менее 0,5 мм	15,8	16,4
Участок № 10		
более 10 мм	13,6	0,6
10 мм – 5 мм	5,4	12,7
5 мм – 2 мм	21,1	38,1
2 мм – 1 мм	36,8	24,1
1 мм – 0,5 мм	11,6	14,6
менее 0,5 мм	11,5	9,9
Участок № 11		
более 10 мм	0,6	0,3
10 мм – 5 мм	1,6	0,9
5 мм – 2 мм	20,4	3,8
2 мм – 1 мм	25,8	40,3
1 мм – 0,5 мм	13,6	22,6
менее 0,5 мм	38,0	32,1

Примечание. Названия модельных участков приведены в разделе «Материал и методика исследования».

Согласно результатам проведенного анализа, в большинстве случаев, для гумусо-аккумулятивного горизонта выявлено преобладание фракции с размером частиц 2–1 мм (6 из 11 исследуемых участков). Исключением являются участки № 8, 9 (преобладает фракция частиц размером 5–2 мм), участок № 7 (преобладает фракция частиц более 10 мм), участки № 3, 11 (преобладает фракция менее 0,5 мм).

Для иллювиального горизонта также отмечено преобладание фракции с размером частиц 2–1 мм (7 из 11 участков). Исключением являются участки № 1, 6, 8, 10 (преобладает фракция частиц размером 5–2 мм).

Оба исследуемых почвенных горизонта участка № 4 характеризуются отсутствием фракции более 10 мм. В составе иллювиального горизонта участков № 7 и 8 также отсутствует фракция более 10 мм.

К числу наиболее распространенных показателей, отражающих состояние почв, относится доля агрономически ценных агрегатов [10, 11].

К агрономически ценным относят агрегаты в диапазоне 0,25–10 мм. Оптимальное содержание агрономически ценной фракции снижает плотность почвы, в результате чего количество продуктивной влаги возрастает. Увеличение долевого содержания почвенных частиц размером более 10 мм ведет к возрастанию глыбистости структуры, которую корневая система растений не способна разрушать и извлекать необходимые питательные вещества [12].

Развитие корневой системы способствует увеличению процента агрономически ценных частиц в почве благодаря скреплению мелких частиц и разрушению глыбистой фракции [12].

Доля агрономически ценных агрегатов в почвах исследуемых участков отражена в таблице 2.

Доля агрономически ценных агрегатов для гумусо-аккумулятивного горизонта исследуемых участков варьирует от 55,5 до 84,0 %, для иллювиального горизонта – от 67,6 до 89,5 %.

Таблица 2

Доля агрономически ценных агрегатов в почвах исследуемых участков, %

Участок	Доля агрономически ценных агрегатов, %	
	Гумусо-аккумулятивный горизонт	Иллювиальный горизонт
№ 1	65,5	74,5
№ 2	83,3	78,1
№ 3	55,5	67,7
№ 4	66,2	71,9
№ 5	75,3	73,8
№ 6	76,5	83,0
№ 7	66,1	77,8
№ 8	80,6	87,6
№ 9	84,0	82,9
№ 10	74,9	89,5
№ 11	61,4	67,6

Примечание. Названия модельных участков приведены в разделе «Материал и методика исследования».

По содержанию агрономически ценных агрегатов состояние почв относят к *неудовлетворительному*, если фракция 0,25–10 мм составляет менее 40 %, *хорошему* – при доле АЦА 40–60 % и *отличному* – при доле АЦА более 60 % [10, 11].

Согласно данной градации, по показателю агрономически ценных агрегатов, почвы подавляющего большинства исследуемых участков характеризуются *отличным* состоянием. Исключением являются гумусо-аккумулятивный горизонт участка № 3: доля агрономически ценных агрегатов составляет менее 60,0 %, агрегатное состояние почв данного участка следует охарактеризовать как *хорошее*.

Для сравнения можно отметить, что почвы участка со степной растительностью заповедника «Хомутовская степь» (пробы отобраны с участка с режимом абсолютного заповедания 47°17'18.42"N 38°10'47.75"E) характеризуются следующими показателями агрегатного состояния: доля агрономически ценных агрегатов гумусо-аккумулятивного горизонта составляет 89,0 %, иллювиального горизонта – 82,0 % [13].

Проведенные ранее исследования по оценке агрегатного состояния почв сельхозугодий северной части Шахтерского района Донецкой Народной Республики показали следующие результаты: в подавляющем большинстве случаев выявлено преобладание фракции с размером частиц менее 0,5 мм: от 30,9 до 70,2 %. По содержанию агрономически ценных агрегатов почвы пахотного горизонта большинства из исследуемых участков агроэкосистем северной части Шахтерского района характеризуются *неудовлетворительным* состоянием, тогда как для подпахотного горизонта согласно используемой градации отмечено *хорошее* и *отличное* состояние [14].

Выводы. В большинстве случаев как для гумусо-аккумулятивного горизонта, так и для иллювиального горизонта, выявлено преобладание фракции с размером частиц 2–1 мм. Агрегатное состояние почвенных горизонтов подавляющей части исследуемых

участков агроэкосистем южной части Шахтерского района ДНР характеризуется *отличным* состоянием. Гумусо-аккумулятивный горизонт участка № 3 (склоновый участок поля под подсолнечником в с. Верхняя Крынка Шахтерского района) характеризуется *хорошим* состоянием.

Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Донецкий ботанический сад» по теме: «Качественные и функциональные характеристики почв сельскохозяйственных угодий в степной зоне и пути восстановления их биологической продуктивности» (регистрационный № 123101300198-3).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Татаринцев В. Л. Агроэкологическая оценка гранулометрического состава почв Алтайского Приобья / В. Л. Татаринцев, Л. М. Татаринцев // Известия ТСХА. – 2008. – Вып. 4. – С. 43–52.
2. Татаринцев В. Л. Гранулометрический состав почв Алтайского Приобья и его агроэкологическая оценка / В. Л. Татаринцев, Л. М. Татаринцев, В. А. Рассыпнов // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2012. – № 6 (92). – С. 36–40. – EDN : OXWSJX.
3. Ильяшенко М. А. Физические свойства парковых почв объектов ландшафтной архитектуры / М. А. Ильяшенко, О. В. Семенюк // Вестник Московского университета. Серия 17. Почвоведение. – 2014. – № 1. – С. 26–31.
4. Кувшинова Е. К. Агрофизические свойства чернозема обыкновенного в учебно-опытном фермерском хозяйстве АЧГАА / Е. К. Кувшинова, Н. Н. Кабаненко, Ю. В. Гордеева // Вестник аграрной науки Дона. – 2010. – № 3. – С. 64–68.
5. Анализ структурно-агрегатного состава почв разновозрастных залежей Предсалаирья / А. Н. Безбородова, Д. А. Филимонова, Г. Ф. Миллер, С. В. Соловьев // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2024. – № 12. – С. 7–11. – DOI : 10.17513/mjprfi.13674.
6. Бухонов А. В. Изменения структурно-агрегатного состояния почв Нижнего Поволжья за последние 3500 лет в связи с динамикой климата / А. В. Бухонов, О. И. Худяков, А. В. Борисов // Почвоведение. – 2018. – № 6. – С. 710–719. – DOI : 10.7868/S0032180X18060072. – EDN : XQNGUX.
7. Структурно-агрегатное состояние почвы при систематическом прямом посеве / Ю. Б. Анисимов, А. А. Агеев, Ю. С. Мошкина, Е. Л. Калюжина // Проблемы плодородия почв в современном земледелии. – Красноярский научно-исследовательский институт сельского хозяйства – обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН, 2024. – С. 47–50. – DOI : 10.52686/9785605087878_47.
8. Методы почвенной микробиологии и биохимии / Под ред. Д. Г. Звягинцева. – М. : Изд-во МГУ, 1991. – 304 с.
9. Агрофизические и агрохимические методы исследования почв : уч.-метод. пособие / сост. В. И. Терпелец, В. Н. Слюсарев. – Краснодар: КубГАУ, 2016. – 65 с.
10. Влияние типа землепользования на физические свойства черноземов лесостепной зоны Западной Сибири / И. Н. Курганова, В. О. Лопес де Гереню, Е. Н. Смоленцева и др. // Почвоведение. – 2021. – № 9. – С. 1061–1075. – DOI : 10.31857/S0032180X21090045. – EDN : HWOICG.
11. Теории и методы физики почв / Под ред. Е. В. Шеина, Л. О. Карпачевского. – М. : Гриф и К, 2007. – 616 с.
12. Ничипуренко Е. Н. Влияние технологии выращивания озимой пшеницы на агрегатный состав почвы / Е. Н. Ничипуренко, Т. Д. Федорова // Научный журнал КубГАУ. – 2024. – № 202 (08). – С. 1–7.
13. Штирц Ю. А. Изменение механического состава почв заповедника «Хомутовская степь» при различных режимах заповедания / Ю. А. Штирц, Д. В. Сыщиков // Промышленная ботаника. – 2024. – Т. 24, № 4. – С. 95–99. – DOI : 10.5281/zenodo.14638334. – EDN : TOXOMF.
14. Штирц Ю. А. Гранулометрический анализ почв сельхозугодий северной части Шахтерского района Донецкой Народной Республики / Ю. А. Штирц, Д. В. Сыщиков // Промышленная ботаника. – 2024. – Т. 24, № 2. – С. 32–39. – DOI : 10.5281/zenodo.13323776. – EDN : DAMORN.

Поступила в редакцию 22.10.2025 г.

STRUCTURAL ANALYSIS OF SOILS OF AGROECOSYSTEMS OF THE SOUTHERN PART OF THE SHAKHTERSKY DISTRICT OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

Yu. A. Shtirts

A structural analysis of soils in agroecosystems of the southern part of the Shakhtersky district of the Donetsk People's Republic was conducted. In most cases, both the humus-accumulative horizon and the illuvial horizon showed a predominance of the 2–1 mm particle size fraction. The aggregate state of the soil horizons in the vast majority of the study sites is *excellent*, with the exception of the humus-accumulative horizon on a sloped section of a sunflower field in the Verkhnyaya Krynka (Shakhtersky district), which was rated in *good* condition according to the selected gradation.

Keywords: soil, agroecosystem, structural composition, soil horizon, agronomically valuable aggregates.

Штирц Юлия Алексеевна

Кандидат биологических наук, доцент;
научный сотрудник ФГБНУ «Донецкий
ботанический сад», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: yu.shtirts@mail.ru
ORCID: 0009-0006-5102-2033
AuthorID: 963882

Shtirts Yulia Alekseevna

Candidate of Biological Sciences, Docent;
Researcher, Donetsk Botanical Garden,
Donetsk, DPR, RF.